

PARCERIAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELO GRUPO DE PESQUISA UFAMAKERS PARA DISSEMINAR OS CONCEITOS DA APRENDIZAGEM CRIATIVA NO AMAZONAS

Elio Molisani Ferreira Santos [1], Marisa Almeida Cavalcante [2]

[1] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
eliomolisani@ufam.edu.br

[2] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil marisac@ufam.edu.br

Resumo: A criação e implantação de projetos de Aprendizagem Criativa na região do Amazonas fundamentados nos quatro princípios construcionistas Projetos, Parcerias, Paixão e Pensar Brincando/Fazendo têm influenciado positivamente na disseminação desses e de outros conceitos, como o pensamento computacional e a Educação 4.0, pelo grupo de pesquisa UFAMakers da Universidade Federal do Amazonas em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação e Instituições privadas. Os projetos objetivam contribuir com a formação científica dos jovens estudantes, a melhoria na qualidade de ensino, a formação continuada de educadores, em ambientes formais ou não formais de aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem Criativa, Pensamento Computacional, Scratch Day, Educação 4.0.

Resumen: La creación e implantación de proyectos de Aprendizaje Creativo en la región del Amazonas fundamentados en los cuatro principios construcionistas Proyectos, Compañeros, Pasión y Juego/Pensar Haciendo han influido positivamente en la diseminación de esos y conceptos, como el pensamiento computacional y la Educación 4.0, por el grupo de investigación UFAMakers de la Universidad Federal del Amazonas en asociación con las Secretarías Gubernamentales de Educación y Instituciones privadas. Los proyectos contribuyeron con la formación científica de los jóvenes estudiantes, la mejora en la calidad de la enseñanza, la formación continuada de educadores, en ambientes formales o no formales de aprendizaje.

Palabras claves: Aprendizaje Creativo, Pensamiento Computacional, Scratch Day, Educación 4.0.

Abstract: Creating and implementing Creative Learning projects in the region of Amazonas are based on four main constructionism principles such as Projects, Peer, Passion and Play. These approaches have been influenced positively these and others concepts' popularization related to Computational Thinking and Education 4.0 by researchers and students groups from Federal University of Amazonas and their partners from Government Departments of Education and private schools. All these projects will be important to promote a scientific training for students and educators, to improve better quality of teaching, at a formal or informal educational environments.

Keywords: Creative Learning, Computational Thinking, Scratch Day, Education 4.0.

1. Contexto da prática profissional

O Amazonas (Figura 1) é o maior estado brasileiro¹ ocupando uma área de 1.559.146,876 km², equivalente a quase 17 vezes as dimensões de Portugal² que possui 92.212 km². Com uma população estimada em 4.122.592 habitantes em 2018, o Amazonas é o décimo terceiro estado mais populoso do Brasil, concentrando quase metade dessa população, 2.130.264 habitantes, em sua capital Manaus (Figura 2), a sétima cidade mais populosa do país. Os demais habitantes estão distribuídos em 64 municípios, além de comunidades indígenas e ribeirinhas espalhadas pelo interior do estado em meio a selva amazônica.

Figura 1 - Vista aérea do estado do Amazonas

Figura 2 - Vista aérea da cidade de Manaus

Essa breve análise territorial nos mostra o quão grande é o desafio para se realizar a manutenção do sistema educacional no Amazonas, principalmente nos municípios do interior do estado onde o acesso é realizado somente por via fluvial ou aérea. Não é raro que viagens entre os municípios e a capital durem muitos dias, conforme afirma Gonçalves:

“A maior parte dos deslocamentos na região são feitas pelo rio e são poucas as cidades do interior que possuem aeroportos, porém nem sempre representam o fim da caminhada para o viajante, pois muitas vezes para chegar aonde ele quer, além de longas horas de voo (no mínimo uma hora) é preciso enfrentar mais longas horas de navegação pelo rio até a cidade pretendida, cortar atalho pelos furos da floresta fluvial, se a jornada for realizada em uma lancha rápida pode ser feita em até duas horas, do contrário o viajante pode preparar-se para dormir na embarcação.” (Gonçalves, 2010, p. 210)

Assim como o trânsito entre as municípios entre do Amazonas é complexo, a comunicação entre as pessoas de diferentes comunidades também é muito complicada.

¹ Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/>. Acesso em 13 out. 2018.

² Dados da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP): http://www.dgterritorio.pt/dados_abertos/caop/. Acesso em 13 out. 2018.

A expansão das redes de comunicação, em especial a internet, é crescente em todo o planeta, e no Amazonas não é diferente. Mas ainda assim, esse processo é recente com muitas falhas devido, em parte, pela dificuldade geográfica:

“A mata fechada se apresenta particularmente complicada para o uso da internet, nela, as áreas de sombra dificultam a comunicação entre os aviões e a base de comando e até mesmo limita as ondas de rádio, essa é uma das razões da dificuldade em se instalar um sistema de banda larga nas cidades do interior amazonense.” (Gonçalves, 2012, p. 210)

Ainda assim, esta tecnologia que já é presente e avançada na cidade de Manaus, está se espalhando para os municípios do interior e nos leva a refletir sobre como podemos levar novas metodologias para as escolas, tanto da capital como do interior.

Atualmente já estamos falando em Educação 4.0 que preconiza o conceito de inovação atrelado ao uso de altas tecnologias, como impressoras 3D, cortadoras laser, microcontroladores para o controle de objetos físicos à distância através da internet - conceito também denominado Internet das Coisas -, para o desenvolvimento criativo de soluções e produtos que atendam as necessidades de uma pessoa ou comunidade local.

Ao pensar em educação 4.0, não podemos esquecer de seus conceitos precedentes.

A educação 1.0 está centrada na atuação do professor, que exalta o papel de autoridade máxima em sala de aula e age como transmissor do conhecimento, por ser considerado o detentor de um saber supremo. O material didático é, em sua maioria, impresso e não editável pelo professor e os recursos tecnológicos, quando usados, se restringem aos meios midiáticos como jornal, rádio, TV e vídeos. O estudante tem uma atitude passiva diante do conhecimento, privilegiando a memorização como método de aprendizagem. Seu acesso ao material didático é restrito, limitando-se ao material escolar e à biblioteca e a avaliação é formal e geralmente individual com provas escritas, orais e questionários.

Na educação 2.0, com o advento da internet, ampliam-se as fontes de materiais didáticos, que passam também a ser disponibilizados on-line. Surgem os repositórios de mídias, páginas na web, blogs, fóruns de discussão, testes on-line, serviços de buscas e outras ferramentas úteis para o usuário que está conectado à rede. Esses recursos permitem ao professor mais autonomia na escolha dos materiais educacionais e na elaboração da sequência didática. No entanto, a produção do material ainda se restringe a poucos, devido, entre outros fatores, à dificuldade de manipulação dos programas educacionais e custos para armazenar o conteúdo na internet. O professor continua assumindo o papel de fonte de conhecimento, mas os alunos passam a ser mais participantes e reflexivos.

A educação 3.0 se aproveita dos avanços tecnológicos da internet permitindo ao usuários transitar de espectadores para colaboradores na construção de conteúdo. Redes sociais, microblogs, criação de sites e ambientes personalizados, videoconferências, calendários dinâmicos e compartilhados, armazenamento de arquivos na nuvem e tantas outras ferramentas de simples manipulação oferecidas pela Web 3.0 facilitam o acesso à rede, ampliando o número de pessoas conectadas à internet. Dessa maneira, o estudante consegue ter acesso a uma quantidade muito maior de informações, com algumas até em tempo real, trocando sua postura mais passiva em sala de aula por outra mais colaborativa. O professor ganha mais liberdade na produção de conteúdo e passa a ter uma postura de orientador de

aprendizagem, facilitador no processo de aquisição do conhecimento e competências. Muitos materiais didáticos, de diversos formatos, passam a ser produzidos de forma colaborativa e com licença aberta, podendo ser remixados por outros professores, ajudando a fortalecer e estabelecer parâmetros para os Recursos Educacionais Abertos (REA). Tudo isso leva a uma concepção mais ampla e variada dos formatos de avaliação dos estudantes que, facilitada pelas ferramentas digitais, passa a ser baseada também em uma quantidade significativa de competências e habilidades. (Okada & Barros, 2013).

Em resumo temos a Educação 1.0, que enfatiza a memorização, a educação 2.0 que já prevê a utilização da internet como ferramenta de pesquisa que auxilia o ensino, e a educação 3.0 onde a tecnologia digital está presente em todos os lugares e todas as pessoas são incentivadas a produzir e transmitir o conhecimento através da internet (Harkins, 2018).

“...em particular a Educação 3.0, que capacita os alunos a produzir, não apenas para consumir, o conhecimento. A Educação 3.0 é possibilitada pela Educação 2.0 (aprendizagem habilitada pela Internet) e por séculos de experiência com memorização (Educação 1.0). A Educação 4.0 capacita os alunos a produzir inovações, como processo de continuação da produção de conhecimento.” (Harkins, 2018, p. 1)

A educação 4.0 não traz apenas a questão das altas tecnologias como já mencionado anteriormente, de forma semelhante ao que ocorre na indústria 4.0. A sua abordagem é muito mais ampla, traz temas relativos à inovação, autonomia do estudante, ao seu empoderamento, capacidade buscar soluções alternativas e criativas para resolver problemas reais de sua escola, de sua comunidade e até mesmo do mundo em que vivemos por meio de um trabalho colaborativo, com informações que transitam em tempo real por todos os cantos do mundo. Muitas profissões de um futuro próximo ainda sequer existem, então temos que ser capazes de formar cidadãos que sejam articulados, com habilidades diversas e bem desenvolvidas que os permitam ser capazes de enfrentar situações completamente adversas com inteligência e serenidade. Não são apenas os métodos de ensino e de avaliação que precisam mudar, mas a escola como um todo precisa ser inovada.

“As instituições educacionais inovadoras são espontânea e acolhedoras, interna e externamente, com gestores, docentes e estudantes interagindo de forma espontânea e produtiva. Os estudantes são o centro da escola. A filosofia que orienta as ações pedagógicas é a de construir diariamente uma “grande escola para os estudantes”, com a convicção de que estes são capazes de fazer coisas incríveis, de que são capazes de aprender de verdade, e de que docentes e gestores utilizarão todas as técnicas e oportunidades possíveis para consegui-lo. Os espaços são transparentes, flexíveis, coloridos, atraentes, diferenciados. Predomina um clima de efervescência, de energia empreendedora, com estudantes muito ativos, realizando projetos, apresentações, debates em locais que se reconfiguram rapidamente, dependendo da necessidade. Os alunos estão ativos, em alguns momentos sozinhos, noutras em grupo; professores circulam, não estão na frente. Todos se sentem acolhidos e partícipes, em todos os espaços, momentos e situações, de um projeto comum e compartilhado, em que podem manifestar-se, interagir, contribuir, questionar. Os professores conversam muito entre si, planejam os roteiros de aprendizagem e projetos juntos, e avaliam continuamente o processo e os resultados”. (Moran, 2017, p. 68)

Vemos assim, que não podemos pensar em educação 4.0 desconectada de suas formas antecessoras e que os conceitos de educação 2.0, que ressalta a importância da internet, é fundamental. Mas além disso, sendo a internet uma realidade ainda distante de muitas regiões

do Amazonas, devemos refletir sobre as competências e habilidades que devem ser ressaltadas no processo de formação educacional das crianças e dos jovens dessas comunidades.

Buscando atender a esta demanda, no início de 2017, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), elaboramos o projeto de pesquisa denominado UFAMakers, com o objetivo de criar um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades e propostas educacionais e de pesquisa que atendam às necessidades da comunidade sob uma perspectiva inovadora e baseada em metodologias ativas de aprendizagem, entre elas, a Aprendizagem Criativa. O laboratório UFAMakers, atualmente sediado no Instituto de Ciências Exatas da UFAM, nasceu com o propósito de ser um centro de referência na universidade para abrigar projetos das mais variadas áreas do conhecimento, que tenham como ênfase propostas de inovação, tecnologia e educação.

Desde sua criação, o UFAMakers vem recebendo muitos adeptos e está passando por um processo para se tornar em um grupo de pesquisa com diversas linhas atuação, sendo a Aprendizagem Criativa uma delas. De acordo com Mitchel Resnick (2014), são quatro os princípios construcionistas da Aprendizagem Criativa, também denominados de 4P's:

- **Projetos (*Projects*).** Aprendemos melhor quando trabalhamos ativamente em projetos significativos, criando novas ideias, desenvolvendo protótipos e refinando o trabalho por meio da repetição.
- **Parcerias (*Peers*).** O aprendizado prospera quando é feito como uma atividade social, com pessoas compartilhando ideias, colaborando em projetos e ajudando no trabalho umas das outras.
- **Paixão (*Passion*).** Quando as pessoas trabalham em projetos pelos quais têm interesse, elas trabalham por mais tempo e se esforçam mais, persistem diante dos desafios, e aprendem mais nesse processo.
- **Pensar brincando (*Play*).** Aprender envolve experiências divertidas, ou seja, testar coisas novas, manipular diferentes materiais, testar limites, assumir riscos, repetir algo várias vezes.

Percebemos, a partir desses princípios, a Aprendizagem Criativa com grande potencial para atingir muitos dos pontos necessários para a prática da Educação 4.0.

2. Relato da prática profissional

A linha de pesquisa em Aprendizagem Criativa surgiu após o projeto CRIAR, que está vinculado ao laboratório UFAMakers, ter sido selecionado como um dos oito projetos, dentre 189 propostas participantes, no Desafio Aprendizagem Criativa Brasil 2017¹, promovido pelo MIT Media Lab em parceria com a Fundação Lemann e Fundação Telefônica Vivo, que concedeu a *Creative Learning Fellowship*, uma forma de apoio que proporcionou uma visita ao

¹ Projetos aceitos: <https://www.media.mit.edu/posts/resultado-do-desafio-aprendizagem-criativa-brasil-2017/>. Acesso em 13 out. 2018.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), reuniu os participantes (*fellows*) periodicamente e ainda colaborou para a implementação dos projetos ao longo de um ano (Figura 3).

Figura 3 - Encontro entre *fellows* durante visita ao Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA/EUA

O projeto CRIAR, abreviação de Criatividade e Inovação para uma Aprendizagem Revolucionária, tem como público alvo estudantes de licenciatura, professores em formação continuada e pesquisadores que pretendem contribuir para a formação científica dos jovens estudantes e a melhoria na qualidade de ensino, por meio da aprendizagem criativa e da inovação na solução de problemas.

No âmbito de uma aprendizagem revolucionária – entenda-se a palavra revolucionária associada à criatividade, originalidade, ousadia ou por algo inovador e capaz de ocasionar mudanças em normas preestabelecidas – espera-se propor ações que possam impactar positivamente o processo educacional, seja ele em ambientes formais ou não formais de aprendizagem.

Uma das ações do projeto CRIAR, consiste em promover a formação dos alunos de diversos cursos de licenciatura da UFAM que atuam como monitores no programa de extensão Casa da Física (CDF), que atende periodicamente aos sábados cerca de 600 alunos de Ensino Básico. A CDF funciona como uma espécie de estação de ensino de ciências que objetiva construir uma série de experiências científicas, incluindo kits, com materiais do cotidiano, além de criar um laboratório itinerante, visitar escolas de ensino fundamental e médio, ministrar cursos de atualização, possibilitar o acesso aos laboratórios de Ciências e promover eventos de divulgação científica, mas que ainda apresenta deficiências quando se trata em vislumbrar conexões das atividades trabalhadas com práticas cotidianas e aplicações que despertem a curiosidade e a imaginação.

Dessa forma, o projeto CRIAR trouxe algumas novidades para as práticas desenvolvidas na Casa da Física, como o desenvolvimento do pensamento computacional em atividades lúdicas de

computação desplugada e de programação através da plataforma Scratch¹, que também auxilia bastante no desenvolvimento do processo criativo.

O incentivo ao uso do software Scratch foi propiciado através da realização do 1º Scratch Day na UFAM em 2017 (Figura 4), um evento aberto à comunidade que foi realizado no mês de maio em quatro lugares distintos da UFAM.

Figura 4 - Alunos do Ensino Básico participando do 1º Scratch Day na UFAM em 2017, Manaus, AM/Brasil

As ações do projeto CRIAR facilitaram a aproximação entre o grupo UFAMakers da UFAM, o grupo de pesquisa Lifelong Kindergarten do MIT e a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa fomentada pela Fundação Lemann e Fundação Telefônica Vivo. Parceria que ajudou a promover o 1º Festival de Invenção e Criatividade no Amazonas (Figura 5), em outubro em 2017, realizados nas dependências da UFAM.

Figura 5 - 1º Festival de Invenção e Criatividade na UFAM, 2017, Manaus, AM/Brasil

Essas ações serviram como disparadores para a divulgação da proposta do nosso trabalho para gestores educacionais e educadores entusiastas da comunidade local, além de alunos e professores da universidade. Também foram cruciais na busca por outros apoios e parcerias que vieram a tona em 2018 e são resumidas adiante:

¹ Scratch é uma plataforma de programação gratuita com interface gráfica desenvolvida pelo grupo de pesquisa Lifelong Kindergarten. Mais informações podem ser encontradas no site do Scratch em <https://scratch.mit.edu/>. Acesso em 13 out. 2018.

- Oficina de Introdução à aprendizagem Criativa (Figura 6) realizada em dezembro de 2017 com 65 professores e assessores do Centro de Mídias da Educação do Amazonas (CEMEAM) da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (SEDUC), que é responsável por promover vídeo-aulas em tempo real e interativas em escolas adaptadas com o sistema de recepção de sinal via rádio em todos os 62 municípios do estado.

Figura 6 - Oficina de Aprendizagem Criativa com professores do CEMEAM, Manaus, AM/Brasil

- Oficinas de Aprendizagem Criativa oferecidas para alunos dos cursos de licenciatura e de pós-graduação da UFAM, que em sua primeira edição, atraiu grande parte dos monitores da Casa da Física e alunos participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).

- Oficina de Aprendizagem Criativa para 70 professores matriculados no curso de graduação de química do Plano de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) realizada em julho de 2017 no município de Maués, interior do estado do Amazonas (Figura 7).

Figura 7 - Oficina de Aprendizagem Criativa realizada com professores em formação no município de Maués, AM/Brasil

- Curso de formação Letramento em Programação (Figura 8) oferecido a professores e coordenadores de telecentro de 25 escolas da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Manaus (SEMED) em processo de execução ao longo do ano de 2018. Esse projeto surgiu da parceria entre a UFAM, a SEMED e o Instituto Ayrton Senna (IAS), que é um instituto privado que fomenta projetos no país. Alguns resultados provenientes da aplicação desse projeto já são perceptíveis e, entre elas destacam-se os 55 Scratch Days (Figura 9) realizados no estado do

Amazonas, sendo mais de 40 deles em escolas públicas. Em 2017 foram 7 Scratch Days realizados e mapeados no site Scratch¹

Figura 8 - Curso Letramento em Programação que promove o encontro de formação de professores da SEMED, Manaus, AM/Brasil

Figura 9 - Scratch Days realizados em algumas escolas públicas de Manaus e mapa com os Scratch Days realizados pelo mundo, sendo 55 deles localizados em Manaus, AM/Brasil

- 2º Scratch Day na UFAM (Figura 10), realizado no dia 26 de maio de 2018 e aberto à comunidade. Em três horas de evento, recebeu a visita de mais de 600 pessoas na UFAM que participaram de oficinas, gincanas, jogos e tiveram a oportunidade de criar, programar e compartilhar seus projetos, trabalhando de forma lúdica e sempre aprendendo uns com os outros. Importante ressaltar que recebemos o apoio do Instituto Ayrton Senna, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, da empresa Positivo, além da colaboração de institutos de diversas áreas do conhecimento da UFAM.

¹ Mapa de Scratch Days pelo mundo: <https://day.scratch.mit.edu/>. Acesso em 13 out. 2018.

Figura 10 - Visitantes no 2º Scratch Day na UFAM em maio de 2018, Manaus, AM/Brasil

3. Discussão e avaliação da implementação da prática profissional

Apresentamos aqui apenas algumas das ações que estão sendo realizadas pelo grupo de pesquisa UFAMakers para fornecer subsídios aos profissionais em educação que lhes permitam fazer uso dos conceitos de Aprendizagem Criativa e possam ser agentes na implementação da Educação 4.0 no estado do Amazonas. A temática proposta é nova e, conseqüentemente, carente de divulgação e pesquisas mais aprofundadas. No entanto vem se mostrando a cada dia mais consistente e necessária para o processo educacional.

O impacto positivo dessas ações pode ser retratado através dos diversos relatos que recebemos dos educadores que, de alguma maneira, estão adaptando e levando os princípios da Aprendizagem Criativa para a sala de aula. Um exemplo disso é o caso da professora Francimara Afonso Reis que, após conhecer a Aprendizagem Criativa nas aulas do PARFOR, adaptou e aplicou a atividade com seus alunos de ensino fundamental da Escola Municipal Deputado Darcy Augusto Michiles, no município de Ponta Alegre, uma comunidade rural do interior do Amazonas, sob a temática “telecomunicações”, que faz parte do conteúdo curricular de sua escola (Figura 11). Segundo Francimara o processo interessou aos alunos, estimulou a criatividade deles e permitiu um aprofundamento sobre o assunto de estudo.

Figura 11 - Professora Francimara com seus alunos durante uma atividade de Aprendizagem Criativa com seus alunos na única escola de Ponta Alegre, AM/Brasil

Ainda assim, o fundamental é ressaltar que essas ações são facilitadas e fortalecidas pelas parcerias entre universidade, secretarias municipais e estadual de educação e instituições

privadas, que sensibilizadas pela grandeza dos projetos, apoiam a implementação e continuidade desse trabalho.

Esperamos com isso, incentivar a formação de parcerias institucionais pelo mundo levando o mote de que juntos somos mais fortes.

Referências

- Gonçalves, C. B. (2010). *O Desenvolvimento das Comunidades de Aprendizagem online: Um Estudo de caso na Formação de Professores no Amazonas*. Braga: Universidade do Minho. Disponível em: <<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12230/1/Carolina%20Brand%C3%A3o%20Gon%C3%A7alves.pdf>>. Acesso em: 13 out. 2018.
- Harkins, A. M. (2018). *Leapfrog Principles and Practices: Core Components of Education 3.0 and 4.0*. *Leapfrog Principles and Practices*. Futures Research Quarterly (VIII), 1-15. Disponível em: <<http://leapfrog.umn.edu/Documents/HarkinsCoreComponents.pdf>>. Acesso em: 13 out. 2018.
- Moran, J. (2017). *Como Transformar Nossas Escolas*. In Carvalho, M. T. (Org). *Educação 3.0 - Novas Perspectivas para o Ensino* (pp. 63-87). São Leopoldo: Editora Unisinos. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2017/08/transformar_escolas.pdf> Acesso em: 13 out. 2018.
- Okada, A., & Barros, D. M. (2013). *Os Estilos de Coaprendizagem para as Novas Características da Educação (3.0)*. Paper presented at *VIII International Conference on ICT in Education - Challenges 2013 (15-16 jul 2013)*. Braga: Universidade do Minho. Disponível em: <<http://oro.open.ac.uk/42573/1/Untitled.pdf>>. Acesso em 13 out. 2018.
- Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passions, Peers, and Play*. MIT Press.